

УДК: 631.521. 633.11.

ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ САФЛОРА В УСЛОВИЯХ БОГАРЫ УЗБЕКИСТАНА

Орипов Шерали Халбаевич доктор философии по с/х наук PhD

Юсупов Нуриддин Хасанович доктор с/х наук

Мусульманов Фуркат Мамарахимович докторант

Научно- исследовательский институт Богарного земледелия

+99894-194-68-81

e-mail: uzniizerno@yahoo.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19233721>

Аннотация: Ҳозирги кундаги республикамизда мойли экинлар майдонини кенгайтириш ва мой махсулотлари хажмини ошириш асосий муаммолардан ҳисобланади. Аммо республикамизда ҳосилдорлик кўрсаткичлари бошқа давлатларга нисбатан пастлигича қолмоқда. Бу муаммоларни ечмини топиш учун турли ҳил бошланғич манбаларни селекциянинг турли босқичларига жалб қилиш билан юқори натижаларга эришиш мумкин. Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг лалмикор минтақаларида олиб борилган тадқиқотларда ушбу йўналишдаги мақсадларга эришиш учун мойли экинларнинг ҳосилдорлигини қиёсий баҳолаш ва бошқа қимматли белги хусусиятларини ўрганилган.

Калит сўзлар: Нав, лалмикор, экин тури, линия, махсар уруғчилик, авлод, андоза, ҳосилдорлик.

Аннотация: В настоящее время в республике актуальной проблемой является расширение площадей и увеличение производства масличных продукт. Однако урожайность в нашей стране, в сравнении с другими странами, остаётся пока ещё низкой. Важнейшим фактором результативности селекции является разнообразие исходного материала, вовлекаемого в селекционный процесс по указанным направлениям. С этой целью была проведена сравнительная оценка по урожайности и другим признакам сортообразцов масличных культур, возделываемых в условиях богары Узбекистана.

Ключевые слова: сорт, богара, культура, линия, сафлор, семеноводство, потомство, стандарт, урожайность.

Abstract: In republic urgent problem at present is the increase in grain production. The reform increasing the yield of agricultural crops has been and remains a task of paramount importance. However, the yield in our country, in comparison with other countries, remains still low. The most important factor in the effectiveness of breeding is the diversity of the source material involved in the breeding process in these areas. For this purpose, a comparative assessment was carried out on the yield and other characteristics of spring soft oil crops cultivated in the rain fed conditions Uzbekistan.

Key words: Variety, rain fed, type of plants, line, safflower, seed production, progeny, standard, yielding

Введение. Масличные культуры, как известно, являются основным источником, удовлетворяющим потребности промышленности и народного хозяйства в пищевых и технических маслах. В структуре мирового производства основными видами масел являются: соевое (30%), пальмовое (26,9%), рапсовое (14,6%), подсолнечное (9,4%).

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

В том числе, в кормо производственной отрасли, в фермерских хозяйствах и в частном секторе широко используют побочную продукцию масличных культур – жмых и шрот в качестве высококачественных кормов.

Сафлор по биологическим свойствам является теплолюбивым и засухоустойчивым видом культурных растений короткого дня. Биологические особенности сафлора обеспечивают его приспособленность к сухому и жаркому климату. Для нормального прохождения фазы цветения и созревания сафлора, следовательно, и формирования большого урожая семян, необходимы высокие температуры воздуха. В дождливую погоду, как известно, цветки сафлора плохо оплодотворяются, следовательно, семена не образуются. Ш.Х. Орипов (2017) [1].

В результате растения раннего посева имеют высокие показатели урожайности семян, в которых повышается и их масличность. Проведенный анализ научной литературы позволяет прийти к выводу о важности сроков посева в достижении высокой продуктивности посевов сафлора, установление которых напрямую зависят от климатических и почвенных условий зон выращивания. В богарных условиях Узбекистана необходимо завершать посев масличных культур до конца марта, когда в почве имеется необходимое количество влаги. Ранний срок посева имеет преимущество в том, что фаза цветения сафлора совпадает с периодом, когда запасов влаги в почве еще достаточно. Г.А. Лавронов (1972) [2].

Материалы и методы исследования. В 2025 году в конкурсном сортоиспытании образцов сафлора были проведены исследования по изучению хозяйственно-ценным признакам. Сорты сафлора Научно исследовательского института Богарного земледелия служили материалом исследований. Изучение сортов конкурсного сортоиспытания сафлора проводились по методикам по методикам Государственной комиссии по сортоиспытанию масличных культур (1983).

Результаты и обсуждения. Целью наших исследований было комплексное изучение сорто образцов сафлора в богарных условиях. Проведены фенологические наблюдения за растениями сафлора, определены высота растения, количество ветвей, корзинок, и семян на растение, количество корзинок, масса 1000 семян. Площадь делянок 25 м², повторность 4-х кратная и срок сева 1-2 декада марта.

Погодные условия: Температура является одним из основных факторов, влияющих на продолжительность вегетации. Чем выше среднесуточные температуры в период вегетации, тем быстрее созревает сафлор Н.И.Мажаев (2014) [3].

Богарное земледелие Узбекистана связано со специфическими почвенно-климатическими условиями и отличается большим разнообразием. Климат резко континентальный, лето сухое и жаркое, а зима холодная. Среднегодовое количество осадков 361,9 °С мм, по с колебаниями по температуре воздуха от 11,6 °С, а в летние (июнь-июль) она доходит до +42-45 °С.

В вегетационном периоде общее количество годовых осадков составило 361,9 мм, при этом наблюдалось, что выпадение было различным по развитию элементов урожая (по числу ветвей, числу корзинок, количеству семян в корзины). За период 2024-2025 гг. сумма осадков была меньше норма на 41,4 мм, при среднегодовом уровне нормы.

При среднемноголетней температуре воздуха 11,6 °С данный показатель был выше нормы на 2,8 °С. Относительная влажность воздуха в год проведения исследований была выше на 10,0 %, при среднемноголетней норме 51,0 %.

Таблица-1

**Хозяйственно ценные признаки сафлора в конкурсном сортоиспытания в условиях богары
(Галляарал НИИБЗ, 2025 г.)**

№	Название сорта и линий	Высота растений, см	Количество ветвей с одного растения шт.	Количество корзинок с одного растения , шт.	Количество семян в одной корзинке, шт.	Вегетационный период, дней	Масса 1000 семян, Г	Урожайность, ц/га
1	Милютинский-114 st.	75,0	6	19	28	136	34,6	6,5
2	Галляарал	80,4	6	13	27	134	33,6	6,9
3	Жиззах-1	67,5	9	24	33	129	34,8	7,8
4	Мойдор	68,7	7	26	25	136	32,4	7,2
5	Тикандор	78,9	8	18	39	133	33,8	8,3
6	Нурлан	75,3	6	15	23	131	34,0	7,5
7	Акмой	80,1	5	19	26	129	33,2	7,4
8	Шахжулдуз	45,8	5	12	21	122	33,8	6,9
9	Иркас	80,6	6	13	27	134	34,1	6,1
10	Молдир	75,1	6	21	31	133	35,0	8,2
11	2018/8	78,6	7	26	34	130	33,2	7,9
12	2021/1	75,4	8	20	28	126	35,8	8,5

Из обзора литературы следует что, несмотря на целый ряд преимуществ масличных культур, в агротехническом плане эта культура изучена недостаточно. Проведенные нами исследования в конкурсном испытании урожайность наиболее продуктивных сортов сафлора варьировала в пределах 6,5-8,5 ц/га при средней 7,4 ц/га. Выше на уровне стандарта выделены сорта Тикандор (8,3 ц/га), Молдир (8,2 ц/га), 2021/1 (8,5 ц/га), Галляарал и Шахжулдуз (6,9 ц/га), у стандартного сорта Милютинский-114 составила 6,5 ц/га. По результатам исследований в конкурсном сортоиспытании сафлора по масличности были отобраны сорта Жиззах-1, Мойдор, 2021/1и сорт Ак-май. По данным таблицы видно, по хозяйственно ценным признаками, количество семян в корзинке сафлора варьирует от 33 шт, у сорта Жиззах-1 до 39 шт, у сорта Тикандор, у стандарта “Милютинский-114”, количество семян в корзинке составило 28 штук. Распределение массы 1000 семян у сорта было в пределах 32,4-35,8 г при среднем значении 34,0 г.

Выводы. В условиях богары 2025 года в конкурсном сортоиспытания сафлора выделены сорта и с высокими показателями масличности и по компонентам продуктивности и урожайности отобраны сорта Тикандор, Жиззах-1, Молдир, Мойдор, Шахжулдуз, Нурлан и 2018/10.

Список используемой литературы.

**“SHIMOLIY MINTAQLARDA QISHLOQ XOJALIGINI
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA
ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya**

1. Орипов Ш.Х., и др. «Агротехнология получения высоких урожаев масличных культур в условиях богары» Научно-практическое пособие. Издательство "Зия". 2017 г.
2. Лавронов Г.А. Опыты по агротехнике масличных культур. Ташкент, 1972, 116 с.
3. Мажаев Н.И. Продуктивность сафлора в зависимости от способа посева и нормы высева в условиях Саратовская Заволжья “Саратовская государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова”, официальный сайт [www.sgau.ru]. Саратов,2014.-135 с.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта- М. “Колос”,1978 г.
5. Сборник научных отчетов НИИБЗ 2023-2025 гг.